

O‘QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Bekmuratova Aziza Asatulla qizi va Asqarova Durdona Faxriddin qizi

Guliston davlat universiteti psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti, amaliy psixologiya yo‘nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596387>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘rni hamda ahamiyati yoritilgan. Huquqiy ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, axborot texnologiyalari va tarbiyaviy ishlarning integratsiyasi orqali yoshlarning huquqiy ongini oshirish yo‘llari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy tarbiya, pedagogik texnologiya, interaktiv metod, o‘quvchi, huquqiy ong.

Annotation. This article explores the role and importance of modern pedagogical technologies in developing students’ legal culture. It analyzes ways to enhance students’ legal awareness through interactive methods, information technologies, and the integration of educational and moral activities in the learning process.

Keywords: legal culture, legal education, pedagogical technology, interactive methods, student, legal awareness.

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение современных педагогических технологий в формировании и развитии правовой культуры учащихся. Анализируются пути повышения правового сознания молодежи через использование интерактивных методов, информационных технологий и воспитательной деятельности.

Ключевые слова: правовая культура, правовое воспитание, педагогическая технология, интерактивные методы, ученик, правовое сознание.

Kirish: Bugungi globallashuv jarayonida huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish har bir shaxsning huquqiy madaniyat darajasi bilan chambarchas bog‘liq. Shu bois ta’lim tizimida o‘quvchilarning huquqiy ongini, huquqiy fikrlashini va fuqarolik mas’uliyatini shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir. Huquqiy madaniyatni rivojlantirishda o‘qituvchi faoliyatida innovatsion yondashuvlar, interaktiv metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlodning huquqiy madaniyatini yuksaltirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Huquqiy madaniyat nafaqat huquqni bilish, balki uni ongli ravishda amalda qo‘llash, qonuniylik va adolat tamoyillariga sodiq bo‘lishni ham anglatadi. Shu bois ta’lim tizimida o‘quvchilarning huquqiy tarbiyasini rivojlantirishda yangi pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism: Huquqiy madaniyat tushunchasi va uning ahamiyati. Huquqiy madaniyat — bu shaxsning huquq va majburiyatlarni bilishi, ularga rioya etishi, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lishi bilan namoyon bo‘ladigan ijtimoiy xulq madaniyatidir. O‘quvchilarda huquqiy madaniyatni shakllantirish ularni kelajakda qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Huquqiy madaniyat — bu shaxsning huquqiy bilim, huquqiy hissiyot va huquqiy faoliyat orqali namoyon bo‘ladigan ijtimoiy xususiyatidir. Huquqiy

madaniyat — bu shaxs, jamiyat yoki davlatning huquqqa nisbatan ongli, mas’uliyatli munosabatini ifodalovchi murakkab ijtimoiy hodisadir. U insonning huquqiy bilimlari, huquqiy qadriyatlari, huquqqa hurmati va qonuniy xatti-harakati orqali namoyon bo‘ladi. Ilmiy adabiyotlarda huquqiy madaniyat quyidagicha izohlanadi:

- bu huquqiy ongning amaliy ko‘rinishi;
- huquqiy normalarni bilish, ularga amal qilish va ularni himoya qilish jarayonidir;
- shaxsning huquq va erkinliklarini ongli ravishda tushunib, ularni qonuniy yo‘l bilan amalga oshira olish qobiliyatidir.

Huquqiy madaniyat faqat qonunlarni bilish emas, balki ularni amalda qo‘llash, adolatni qadrlash, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz bo‘lish kabi fazilatlarini ham o‘z ichiga oladi. Huquqiy madaniyatning tarkibiy qismlari: Huquqiy madaniyat uch asosiy tarkibiy qismdan iborat: Huquqiy bilim (kognitiv qism) — bu shaxsning huquqiy me’yorlarni bilishi, qonunlar, konstitutsiya, fuqarolik burchlari haqida ma’lumotga ega bo‘lishidir. Huquqiy hissiyot (emosional qism) — bu shaxsning huquqqa, adolatga, qonuniylikka nisbatan ijobiy munosabati, ularni qadrlashi. Huquqiy xulq (behavioral qism) — bu insonning kundalik hayotda qonuniy me’yorlarga amal qilishi, huquqiy me’yorlarga zid harakatlardan tiyilishi. Huquqiy madaniyatning turlari: Huquqiy madaniyatni quyidagi turlarga ajratish mumkin: Huquqiy madaniyatning jamiyat hayotidagi ahamiyati. Huquqiy madaniyat — bu huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishning asosi. U quyidagi jihatlar bilan muhim ahamiyat kasb etadi: Huquqiy ta’limda zamonaviy texnologiyalarning o‘rni: Zamonaviy pedagogik texnologiyalar — bu o‘qitish jarayonini tizimli tashkil etish, har bir o‘quvchi faol ishtirokini ta’minlashga qaratilgan usullar majmuidir. “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Rol o‘ynash”, “Debat”, “Keys-stadi” kabi interaktiv metodlar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, tahlil qilish qobiliyatini oshiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish: Huquqiy mavzularda videoroliklar, onlayn testlar, virtual sud jarayonlari kabi interaktiv mashg‘ulotlar o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va mavzuni chuqurroq anglash imkonini beradi. Shu bilan birga, elektron o‘quv resurslar, mobil ilovalar va platformalardan foydalanish huquqiy ta’limni zamonaviy bosqichga olib chiqadi. Huquqiy tarbiyada oila va jamiyatning o‘rni.

O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirishda faqat maktab emas, balki oila, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik tashkilotlari ham faol ishtirok etishi zarur. Hamkorlikda olib borilgan ishlar o‘quvchilarda huquqiy mas’uliyatni kuchaytiradi.

Xulosa: O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish — huquqiy davlat qurishning asosiy shartlaridan biridir. Zamonaviy ta’lim texnologiyalarini samarali qo‘llash, interaktiv metodlarni keng joriy etish, hamda o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan yondashuv orqali bu jarayonni yanada takomillashtirish mumkin. Huquqiy madaniyati yuksak yosh avlod jamiyat taraqqiyoti va barqarorligining kafolatidir.

Huquqiy madaniyat — bu shunchaki bilim emas, balki **hayot tarzidir**. U shaxsni qonunga itoatkor, adolatli, halol va mas’uliyatli bo‘lishga undaydi. Jamiyatda huquqiy madaniyatning yuksak bo‘lishi — bu fuqarolarning huquqiy ongining yuksakligidan, davlatning qonuniyligiga ishonchidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch*. — Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

3. To‘xtayeva M., Xolmatova N. *Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar*. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
4. Internet manbalar: www.lex.uz, www.edu.uz.
5. Shukurova, U., & Iskandarova, S. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING SELF-EDUCATION TO GENERAL SECONDARY EDUCATION STUDENTS. *Modern Science and Research*, 3(5), 49-52.
6. Shukurova, U. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING YOUTH FOR FAMILY IN NEIGHBORHOODS. *Modern Science and Research*, 3(2), 113-119.
7. Umarovna, S. U. (2024). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PERSONALITY SOCIALIZATION: A COMPREHENSIVE REVIEW. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(2-1), 32-37.
8. Umarovna, S. U. (2022). Development of Innovative Education in Pedagogy. *The Peerian Journal*, 13, 38-40.
9. Umarovna, S. U. (2019). Socio-psychological technology for directing students to continuous innovative activity. *Проблемы педагогики*, (6 (45)), 84-85.
10. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
11. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA’SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 812-816.
12. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).